

**КОНЦЕПТ КАК СЛОЖНАЯ МНОГОПЛАНОВАЯ СТРУКТУРА.
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «ДОМ»)**

Сабирова З.М.¹

доцент

Исмаилова Г.А.²

магистрант 1 курса ¹⁻²Фер ГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726441>

Аннотация: В статье выявляются разные смысловые типы художественного концепта «дом» и способы их обнаружения: индивидуальный компонент выявляется через героев; авторский - через речь повествователя; национальный - обнаруживается через пословицы, поговорки, словари XIX века, а также текст; универсальный - определяется через текст, исторические и этимологические словари.

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, лексема, дериваты, этнокультурология, словообразовательное гнездо.

Национальная специфика концепта «дом» отражается в лексико-фразеологической системе русского языка, связана с философскими и этнокультурологическими представлениями о доме. Выявляются разные смысловые типы художественного концепта «дом» и способы их обнаружения: индивидуальный компонент выявляется через героев; авторский - через речь повествователя; национальный - обнаруживается через пословицы, поговорки, словари XIX века, а также текст; универсальный - определяется через текст, исторические и этимологические словари. В языковой системе слово «дом» образует словообразовательное гнездо, представленное множеством дериватов. Проанализируем материал «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова и рассмотрим словообразовательные гнезда, в которые входит слово «дом». Следует отметить, что лексема «дом» представляет деривационное гнездо, включающее 122 производных 1, 2 и 3 степени.

От основы «дом» продуктивно образование имен существительных (78 слов). Многие дериваты-существительные выполняют номинативную функцию и относятся к лексике нейтрального фонда: домовладение, домостроение, домосед, домовой, домовитость и др. В исследуемом словообразовательном гнезде 6 существительных называют дом-здание и содержат оценочный компонент (домик, домочек, домок, домишко, домина, домище). Дериваты лексемы «дом» обозначают также субъекта по

его отношению к дому и хозяйству: домохозяйка, домовладелец, домовладелица, домосед, домоседка, домовой, домохозяин, домработница, домостроитель, надомник, надомница. Не все лексемы, номинирующие человека, имеют безоценочный характер. В данную группу входят стилистически и коннотативно окрашенные слова: разг. - домашние, домоуправ, домушник, домушница (два последних слова - маркеры негативной оценки); устар. - домовладелка (и разг.), домоводка, домовод, домоправитель (-ница), до-моросток, домочадец (устаревающее), домовик, домовница (и разг.), домовладыка. Обращает на себя внимание количество сложных слов с первой частью «дом-» (42 лексемы): домком, домконтора, домохозяйство, домодельщина, доморощенка, домостроительство, домоседство, домотканина и др.

Имена прилагательные, на наш взгляд, в большей степени раскрывают значимость концепта в языковом сознании русского человека, ведь, «приписывая предметам или явлениям окружающего мира те или иные объективно присущие им свойства, человек демонстрирует свое небезразличие к этим свойствам». В словообразовательном гнезде с компонентом «дом-» насчитывается 23 имени прилагательных: домовой, домовый, домашний, домовитый, домоседный, надомный, подомный, домовладельческий, придомовый, домоводческий, домостроительный и др. Дериват «домашний» является наиболее интересным с точки зрения связи с ЛСВ ключевого слова. Важность данного деривата заключается в том, что, в отличие от словарных значений ключевой лексики «дом», в семантике слова «домашний» заключено указание на особую атмосферу теплоты, уют, без которого жилье перестает быть домом.

В рассматриваемом словообразовательном гнезде наблюдается явление, при котором компоненты одного семантического поля могут использоваться для обозначения противоположных феноменов. Здесь значение «не имеющий дома, пристанища», «одинокый, не имеющий семьи» передаются лексемой «бездомный» и ее производными (бездомность, бездомник, бездом-ница, бездомничать, бездомовый, бездомовница, бездомовный, бездомовник), которые вносят дополнительные смыслы в концепт «дом».

Итак, дериваты, составляющие словообразовательное гнездо слова «дом», репрезентируют следующие основные значения: «пространство дома» (домик, домок, домишко; домина, домище); «относящийся к дому,

сделанный в доме» (домовый, домовой, домашний, по-домашнему, надомный); «ведение хозяйства; лицо, имеющее отношение к хозяйству» (домовитый, домов-ник - домовница, домовничать - подомовничать, домовитый - домовито, домовитость); «люди, работающие в доме» (надомник - надомница); «хозяин (хозяйка) дома» (домовладелец - домовладелица, домохозяин - домохозяйка); «добрый или злой дух, живущий в доме» (домовой, домовик); «строитель дома» (домостроитель), «гроб» (домовина, домови-ще); «родина» (домой (нареч.), дома (нареч.)); «прирученный, не дикий» (одомашнить(ся), одомашнивать(ся), одомашнивание); «отсутствие дома» (бездомный - бездомность).

Представители различных наук рассматривают концепт под различными углами зрения, в связи с чем существует огромное количество определений этого термина и подходов к его изучению. Тем не менее, исследователи сходятся во мнении, что концепт обладает очень сложной многоплановой структурой. В нем можно выделить как конкретное, так и абстрактное, как рациональное, так и эмоциональное, как универсальное, так и этническое, как общенациональное, так и индивидуально-личностное. Этим и объясняется отсутствие единого определения. Н. Н. Болдырев выделяет в структуре концепта ряд компонентов: общенациональный, групповые (принадлежащие определенной социальной, возрастной, профессиональной, половой и другим группам), региональные, или локализованные (отражающие специфику того или иного региона), и индивидуальные. Концепты представляют собой «континуумы», в которых актуализируются все возможные значения. Актуализация лишь некоторых из них связана, в первую очередь, с недостатком индивидуального опыта. Со временем, благодаря влиянию различных факторов и расширению границ индивидуального опыта, актуализируются новые, до этого неизвестные данному человеку, участки концепта. Чем шире и богаче смысловые возможности концепта, тем шире и богаче культурный опыт человека. То есть концепт является частью не только ментальной сферы, но и культурного фона определенной лингвокультурной общности или отдельной языковой личности. Несмотря на разнообразие существующих определений концепта, можно выделить в них общую черту: в них всегда подчеркивается актуальная для современной лингвистики идея комплексного изучения языка, сознания и культуры. Анализируя существующие подходы к определению термина «концепт», в

современной лингвистике можно выделить три основных направления (подхода) к пониманию концепта: лингвистическое, когнитивное, культурологическое. Различные подходы к трактовке термина «концепт» отражают его двустороннюю природу: как значения языкового знака (лингвистическое и культурологическое направления) и как содержательной стороны знака, представленной в ментальности (когнитивное направление). Такого рода разделение трактовок понятия «концепт» довольно условно, так как все точки зрения связаны между собой, а не противопоставлены друг другу. Например, когнитивный и культурологический подходы к пониманию концепта различаются векторами по отношению к носителю языка: когнитивный подход к концепту предполагает направление от индивидуального сознания к культуре, а культурологический подход - направление от культуры к индивидуальному сознанию. Языковая среда находится в постоянном движении и изменении. Человек приспосабливается к среде, вносит в нее определенные изменения, а среда, в свою очередь, изменяясь сама, вносит изменения в существование человека. Концепты являются частью этой среды, как и сам язык, в связи с этим они отражают все изменения, происходящие в социальном окружении. В связи с этим в процессе своего существования концепт способен терять связь с некоторыми языковыми единицами, ранее служившими для его выражения, и притягивать к себе новые. Изменчивость концептов связана, прежде всего, с тем, что мир постоянно меняется, люди вынуждены перерабатывать новую информацию, и вследствие этого основная единица хранения информации или знания должна быть достаточно гибкой и подвижной, чтобы успевать за всеми изменениями и с легкостью на них реагировать.

Использованная литература:

1. Венедиктова Л. Н. К вопросу о содержании понятия «концепт» // Мир человека и мир языка: коллективная монография. Кемерово: ИПК «Графика», 2003. С. 24-32.
2. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология. М.: Academia, 1997. С. 280-287.
3. Иванова С. В. Лингвокультурологический аспект исследования языковых единиц: дисс. ... д-ра филол. наук. Уфа, 2003. 364 с.